

электронный // Эксперт Юг. 06.10.2021. – URL: <https://expertsouth.ru/comments/berezhlivoe-proizvodstvo-i-esgprintsipy-kak-fundament-ustoychivogo-razvitiya/> (дата обращения: 08.10.2023).

3. Кемерово – лидер по количеству внедряемых лин-проектов // Администрация города Кемерово: официальный сайт. – 26 марта 2021. – URL: <https://kemerovo.ru/press-tsentr/novosti/58620/> (дата обращения: 09.10.2023). – Текст: электронный.

4. Государственная поддержка ГЧП в России 2022. Вызовы и перспективы // Центр ГЧП: официальный сайт. – 2022. – URL: <https://pprcenter.ru/upload/iblock/252/2527615e6fa2fc7a41726b4f408f2184.pdf> (дата обращения: 08.10.2023). – Текст: электронный.

5. Перевощикова, М. Четверо храбрых: как специальная программа ускорит развитие новых регионов России / М. Перевощикова. – Текст: электронный // Известия, 27 апреля 2023 г. – URL: <https://iz.ru/1502295/dmitrii-alekseev-mariia-perevoshchikova/chetvero-khrabrykh-kak-spetsialnaia-programma-uskorit-razvitie-novykh-regionov-rossii> (дата обращения: 08.10.2023).

6. О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: Федеральный закон от 24.06.2023 № 266-ФЗ. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306240004> (дата обращения: 08.10.2023).

УДК 658.5:65.8

DOI

ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА И БИЗНЕСА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

ЯРЕМБАШ А.И.,
д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрен механизм государственного, регионального и бизнес-сотрудничества, призванного обеспечить экономический рост новых регионов и увеличить приток инвестиций.

Ключевые слова: новые регионы Российской Федерации, механизмы государственного, регионального и бизнес-сотрудничества, синергия

INTEGRATION OF THE CAPABILITIES OF THE STATE, THE REGION AND BUSINESS IN THE PROCESS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF NEW TERRITORIES OF RUSSIA

**YAREMBASH A.I.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEE HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the mechanism of state, regional and business cooperation designed to ensure the economic growth of new regions and increase the inflow of investments.

***Keywords:** new regions of the Russian Federation, mechanisms of state, regional and business cooperation, synergy*

Интеграция новых регионов в состав Российской Федерации вызывает необходимость нового осмысления путей их социально-экономического развития.

Проблемы, возникающие в социально-экономической сфере новых регионов вследствие сложной военно-политической обстановки, связаны, главным образом, с недостаточным финансированием программ местного развития. Такие программы субсидируются, в основном, из средств государственного бюджета, что обременительно для государства. Указанные обстоятельства обусловили актуальность решения проблемы поиска дополнительных источников финансового обеспечения социально ориентированных программ регионального развития.

Местные органы власти в новых регионах испытывают серьёзные затруднения при решении социально-экономических проблем, препятствующих эффективному развитию новых территорий. Это, в свою очередь, вызывает необходимость поиска путей и подходов объединения возможностей государства, региона и частного бизнеса в вопросах укрепления региональной экономики.

Для этого необходимо разработать эффективные механизмы обеспечения экономического роста регионов, соответствующие направлениям, нормам и стандартам развития национальной экономики.

В современных условиях вновь присоединившиеся регионы не в состоянии самостоятельно справиться со стагнацией социально-экономической системы. Это вывело на первый план задачу определения путей её санации.

Мероприятия, осуществляемые в процессе преодоления негативных социально-экономических явлений в новых регионах, носят как технологический, так и управленческий характер. Поэтому применение инструментов сотрудничества государственных органов власти, органов местного самоуправления и бизнеса в социально ориентированных программах позволит увязать интересы всех сторон, заинтересованных в региональном развитии.

Таким образом, целью настоящего исследования является решение важной управленческой задачи обеспечения устойчивого экономического роста новых регионов России путём использования механизмов государственного, регионального и бизнес-сотрудничества (ГРБС). В последнее время такое партнёрство приобретает всё большую актуальность.

Одной из приоритетных целей развития ГРБС является повышение уровня жизни населения, возрождение трудового потенциала. Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих условий: эффективное управление государственной, региональной и муниципальной собственностью; рациональное использование бюджетных средств; техническое и технологическое развитие общественно значимых государственных и муниципальных производств и объектов.

В последнее время в России широкое распространение получили следующие формы ГРБС: финансирование из Инвестиционного фонда приоритетных социально значимых проектов; вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной собственностью; создание специальных экономических зон как территорий, на которых установлен особый, льготный порядок хозяйственной деятельности; венчурное финансирование, т.е. субсидирование новых предприятий и новых видов деятельности, традиционно считающихся высоко рискованными, что не затрудняет получение для них финансирования в виде банковского кредитования и других общепринятых источников.

Целями предоставления государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов и программ, имеющих общегосударственное значение, и осуществляемых с использованием ГРБС, являются: софинансирование на договорных условиях социально ориентированного инвестиционного проекта с оформлением прав собственности, включая финансирование расходов на управление проектом и разработку проектной документации; направление средств в уставные капиталы юридических лиц; предоставление государственных льгот и гарантий.

Таким образом, ГРБС – это равноправное, юридически закреплённое деловое партнёрство, базирующееся на объединении активов для реализации социально-экономических проектов и программ. Такое взаимодействие осуществляется государством, в лице Правительства РФ, руководством региона (или уполномоченными ими органами исполнительной власти) и представителями частного бизнеса.

Такое партнёрство призвано отрегулировать управленческие, экономические и социальные аспекты регионального развития и снизить напряжённость в обществе [1].

Экономика новых регионов России должна формироваться в русле реализации государственных программ социально-экономического развития, в частности программ местного развития.

При этом основной целью является восстановление и развитие социально-экономической системы новых регионов.

Проблемы развития социально-экономической системы ставят дополнительные задачи перед системой управления региона.

Как показывает опыт Донбасса, движение по пути отраслевой специализации не обеспечивает стабильных темпов экономического роста в долгосрочном периоде. Поэтому необходимо формирование разветвлённой организационной структуры, обеспечивающей дополнительный ресурс, за счёт диверсификации производства. Для этого целесообразно применение инноваций, заключающихся в трансформации технологической составляющей региональной экономической системы с учётом ГРБС.

Применение ГРБС, как направления развития региона, необходимо учитывать не только социальную составляющую, но

проявление мультипликативного эффекта, создающего предпосылки для развития производства, что положительно повлияет на экономику новых регионов и экономику РФ в целом.

Отбор инвестиционных проектов на предоставление государственной поддержки, как инструмента ГРБС, производится по качественным и количественным критериям.

Количественные критерии включают в себя критерии экономической, финансовой и бюджетной эффективности.

К качественным критериям можно отнести: соответствие приоритетам программы на перспективу; наличие партнёров из негосударственного сектора экономики; невозможность реализации проекта без государственной бюджетной поддержки; возможность минимизации сметной стоимости проекта; наличие положительных социальных эффектов.

На наш взгляд, проекты с использованием ГРБС должны рассматриваться также с точки зрения синергетического эффекта [2].

В общем случае синергетический эффект – дополнительная стоимость активов, возникающая в результате совместной деятельности субъектов хозяйственной деятельности при реализации проекта, в сравнении с совокупной их стоимостью в условиях самостоятельного функционирования.

На основе количественной оценки синергии принимается решение об объёме финансирования по проекту. Это принимается во внимание при оценке роста инвестиционной стоимости проекта.

Таким образом, рассчитанное значение синергетического эффекта является функцией роста стоимости проекта.

Анализ различных подходов к определению синергетического эффекта в регионе позволяет сделать вывод о том, что для проектов ГРБС наиболее целесообразно производить расчёт с помощью метода дисконтирования денежных потоков по формуле:

$$\mathcal{E}_c = \sum_{i=1}^T \frac{\Delta BPII + \Delta P + \Delta I_{\text{эк}}}{1 + D_u} - C \quad (1)$$

где $\Delta BPII$ – прирост валового регионального продукта;

ΔP – экономия на текущих расходах;

$\Delta I_{\text{эк}}$ – экономия на капиталовложениях;

C – затраты на реализацию проектов ГРБС;

D_u – доходность инвестиций;

T – срок реализации проекта ГРБС.

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют учесть формы проявления эффекта синергии в проектах ГРБС, что даёт возможность объективного отбора к реализации наиболее перспективных для развития региона.

При этом социально-экономическое развитие регионов следует рассматривать в связи с общим состоянием хозяйственной деятельности в регионе.

Список использованных источников

1. Ярембаш, А. И. Повышение эффективности социально-экономических проектов / А. И. Ярембаш. – Текст : непосредственный // Тезисы докладов X Международной конференции «Управление проектами в развитии общества: Управление проектами в условиях глобализации мировой экономики». – Киев : КНУБА, 2013. – С. 79-81.

2. Кретинина, Т. В. Факторы экономического роста в постдепрессивном угледобывающем регионе: возможности и эффективность государственно-частного партнёрства / Т. В. Кретинина. – Текст : непосредственный // Инженерный вестник Дона: электронный научно-инновационный журнал. – 2011. – № 3.

УДК 330:341

DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МАЙБОРОДА С.И.,
заместитель начальника отдела по контролю в
сфере естественных монополий, рекламы и
торговли Донецкого УФАС России,
аспирант кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены вопросы государственной политики ДНР в сфере противодействия коррупции. Формируются предложения по противодействию её проявлений. Предлагается создание специального